

ТЕМА ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕВТУШЕНКО

Каршибоева Махлиё

магистрантка 1 курса факультета,
русской филологии СамГУ 141600,
Республика Узбекистан, Самарканд

Тел: (+99899) 707 87 50 (м.)

E-mail: qarshiboyevamaxliyo@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается тема времени и его отражение в поэзии Евтушенко. В своих лирических произведениях Евгений Евтушенко обращается к теме времени как к неотъемлемому атрибуту жизни. Он показывает, как время неумолимо течет и оставляет свой след на всех вещах и людях. Евтушенко в своей лирике показывает, что время имеет свою силу, свое движение и воздействие на нас и на мир вокруг нас. Он глубоко задумывается над его природой, показывает его неумолимость, но также и его ценность и возможности. Время является ключевым элементом в жизни человека, и поэт, стараясь понять его, пытается найти свое место в этом вечном потоке.

Ключевые слова: время, поэзия, мир, природа, человек, автор, опора, любовь, душа, творчество, молодость, искусство, красота, личность, атрибуты, жизнь.

Вопросами художественного пространства и времени литературоведы занимались уже с двадцатых годов XX в., а в научном дискурсе эта проблема стала рассматриваться почти полвека спустя. М. Бахтин в своих исследованиях [1] ввел понятие хронотопа, в котором он связывал образ главного героя повествовательного литературного произведения с категориями пространства и времени, и выделил шесть основных типов хронотопа. Учитывая принципиальную условность предложенного понятия, Бахтин придавал

временным компонентам бóльший вес, чем пространственным. Важным выводом ученого, который повлиял на развитие теории литературы, была идея о том, что действующее лицо находится в пространстве и в определенном времени, что его история (биография, события и переживания) немислима вне этих категорий, которые подлежат

постоянному изменению и всегда взаимосвязаны.

Евгений Евтушенко, известный советский поэт и публицист, в своем творчестве затрагивал различные темы, включая тему времени. Во многих своих стихотворениях и произведениях он обращался к вопросам времени, прошлого и будущего, переосмысливая их в контексте своего личного опыта и истории своей страны.

Евтушенко использовал мотив времени для выражения своих мыслей о жизни, любви, трагедии и надежде. В его произведениях можно встретить анализ временных промежутков, эпох и исторических событий, а также рассмотрение времени как философской категории.

В поэзии Евгения Евтушенко часто встречается тема времени и его отражения. Поэт глубоко задумывается над природой времени, его ходом и воздействием на мир и человека.

В некоторых стихотворениях Евтушенко обращается к теме времени как к неотъемлемому атрибуту жизни. Он показывает, как время неумолимо течет и оставляет свой след на всех вещах и людях. В одном из своих знаменитых стихотворений, "Мне кажется, что я уже всё бросил," поэт говорит о жизненных переживаниях и о том, как время меняет его взгляд на прошлое и будущее. Он описывает, как прошлое становится недоступным и как будущее вызывает тревогу. Евтушенко искренне выражает свое отношение к времени, что делает его стихи еще более искренними и откровенными.

Кроме того, Евтушенко подчеркивает, что время имеет свои особенности. В своем знаменитом стихотворении «Я был в Греции, там разговаривали с

камнями», поэт показывает, как древность и история очень сильно влияют на время. Он говорит о древности Греции и способности камней говорить о прошлых эпохах. Евтушенко видит время как нечто огромное и бесконечное, но в то же время оно является моментом, который нужно уловить и оценить.

Евтушенко также обращает внимание на то, как время может изменить искренность и чувства человека. В его стихотворении «Мы не проводим ночей рядом», поэт показывает, как долгое отсутствие партнера может привести к изменению чувств. Он говорит о странной реальности, когда прошлое и настоящее сливаются вместе в памяти и никогда не останутся позади. Время расставляет все точки над "и" и показывает настоящее состояние вещей.

В стихотворении "Поэт и время" Евтушенко размышляет о взаимоотношениях поэта и времени. Он описывает время как силу, которая постоянно напоминает о нашей смертности, о неизбежности старения и ухода. Поэт видит время как беспощадного врага, который неумолимо обращает в пыль то, что когда-то было живым и красивым: "Надпись, что время всех сжигает, (...) И письма развеет пепел".

Страницы истории к праху

Поэт — и сам становится прах.

Но каждый поэт держит прах

Любимых стихов на ладонях.

Эти строки Евтушенко в своем стихотворении "Поэт и время" строят рефлексивное осмысление судьбы поэта и его произведений. Поэт, в соответствии с поэтом, пишет свои стихи, прославляя то, что, в конечном счете, станет прахом в истории. Тем не менее, согласно Евтушенко, каждый поэт держит память о своих стихах на ладони, и, тем самым, сохраняет их вечность и значимость.

Стихотворение в целом представляет собой размышление о том, каким образом поэт и его творчество взаимодействуют с временем и историей. В центре

внимания также находится понимание того, что даже в условиях ухода в прошлое, поэзия искусства сохраняет свою актуальность и важность для людей, освещает памяти уже ушедших людей.

"Дальний свет" - одно из самых известных стихотворений Евтушенко, написанное им в начале 1960-х. В этом стихотворении поэт обращается к теме космоса и звезд, используя их как символ человеческого стремления к высшим идеалам и свободе.

В стихотворении "Дальний свет" Евтушенко описывает время как мчащуюся электричку, которая уносит его далеко от всего знакомого и привычного. Он говорит о том, как она не останавливается ни на мгновение, как не дает ему возможности остановиться, задуматься, насладиться жизнью: "А дальний свет в окна лезет, и все умолкает, / Часы на часы нагоняет...", указывают на необходимость веры и надежды в мире, где кажется, что сияющие звезды настолько далеки. Поэт возвышает космос и звезды до символов свободы и духовного возрождения.

Кроме того, стихотворение пронизано символикой и метафорами, вызывающими у читателя чувство возвышенности и восхищения перед бескрайностью космоса и бесконечными возможностями человеческого духа.

В стихотворении "Время книги" Евтушенко раскрывает тему времени через призму чтения и литературы. Он показывает, как время оказывает влияние на книги, делая их старыми и запыленными, но в то же время они остаются незыблемым источником мудрости и вдохновения: "И информацией, / И ореолом отечества. / Они шифруются от времени, / Но все хватит вас обрадовать...".

Евтушенко в своей лирике показывает, что время имеет свою силу, свое движение и воздействие на нас и на мир вокруг нас. Он глубоко задумывается над его природой, показывает его неумолимость, но также и его ценность и возможности. Время является ключевым элементом в жизни человека, и поэт, стараясь понять его, пытается найти свое место в этом вечном потоке.

Тема времени и его отражения в лирике Евтушенко играет важную роль в его стихотворениях. Поэт показывает, что время является ключевым элементом человеческого существования и способно влиять на нас в самых разных сферах нашей жизни.

Таким образом, тема времени занимала особое место в творчестве Евтушенко, позволяя ему выразить свои мысли о жизни и человеческой судьбе через призму временных перспектив и изменений.

Литература:

1. Bachtin Michail M.: Chronotopos. Aus dem Russ. von Michael Dewey. Mit einem Nachwort von Michael C. Frank. Frankfurt am Main, 2008.
2. Русская литература XX века. Учебное пособие. М.:2003.-464 с.
3. Евтушенко Е. Сб. Идут белые снега М.:2000
4. Евтушенко Е. Собрание сочинений в 3 т. М., Худ. лит., 1984.
5. Евтушенко. Русская поэзия торой половины XX века. М., Дрофа, 2005 г.
6. Евтушенко Е. А. Стихотворения и поэмы // Собрание сочинений / Под ред. Е.Сидорова. — М.: Художественная литература, 1983. — Т. 1. — 559 с.
7. Комин В. В., Прищепа В. П. Он пришёл в XXI-й век: Творческий путь Евгения Евтушенко. — Новосибирск, 2005. — Издание 2-е, допол. — 428 с. — 1000 экз. — [ISBN 5-86797-057-4](https://www.isbn-international.org/number/5-86797-057-4)